

Südtiroler Agrargemeinschaften im Lichte des Regelungsregimes der italienischen *domini collettivi*¹

Georg Miribung

University of Bozen (Italy)

Abstract

Il contributo analizza le associazioni agrarie altoatesine dal punto di vista della legge statale n. 168/2017, che disciplina le varie forme di domini collettivi. Pur fornendo un quadro normativo generale, tale legge non abolisce né diluisce le differenze locali o regionali. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome – e quindi l'Alto Adige – l'art. 2 comma 5 L. n. 168/2017 precisa, che i principi di questa legge sono da applicare secondo le specifiche competenze legislative in capo alla regione o alla provincia autonoma. Questo articolo fornisce una prima analisi di come i principi delineati nella Legge 168 siano riconoscibili nelle associazioni agrarie come regolate dalla legge provinciale n. 2/1959.

This paper analyses South Tyrol's agrarian associations (a specific type of commons) from the perspective of state law no. 168/2017, which regulates the various forms of Italian commons (so-called domini collettivi). While providing a general regulatory framework, this law neither abolishes nor dilutes local or regional differences. With regard to special statute regions and autonomous provinces – and thus South Tyrol – Article 2 paragraph 5 L. no. 168/2017 specifies, that the principles of this law are to be applied according to the specific legislative competences of the region or autonomous province. This article provides an initial analysis of how the principles outlined in Law 168 are recognisable in agricultural associations as regulated by provincial law no. 2/1959.

1. Einleitung

Im Jahre 2017 wurde in Italien mit Gesetz Nr 168 der Bereich der sog *domini collettivi*² neu geregelt; dieses Gesetz regelt gesamthaft die verschiedenen Ausprägungen von Gemeinnutzungsrechten, das sind althergebrachte, einer Gemeinschaft zugewiesene (kollektive³) Nutzungsrechte, wie zB Holz, Weide- oder Fischereirechte, um diesen einen allgemeinen Regelungsrahmen zu bieten, ohne aber lokale oder regionale Unterschiede aufzuheben oder zu verwässern: vielmehr sollen durch dieses Gesetz die verschiedenen lokalen und regionalen Regelungen, die sich mit derlei Nutzungsrechten befassen, auf eine einheitliche Grundlage gestellt werden. Diese Vereinheitlichung betrifft zum einen die systematische Darstellung dieser Rechte (indem ein für derlei Gegebenheiten allgemein anwendbares

¹ Erstveröffentlicht in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2021, Wien 2021, 331-346.

² Diese Rechte werden vielfach unter dem Begriff *usi civici* zusammengefasst. Vgl Miribung, Die *domini collettivi*, in: Mansel/Pfeiffer/Stürner/Jayme (Hrsg), Europäischer Rechtsverkehr in Zivil- und Strafsachen (2020) 185, 185.

³ Vielfach wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff *proprietà collettive* (kollektives Eigentum) verwendet. Vgl Sibilla, *Strutture corporative e proprietà collettive nelle Alpi occidentali. Il caso della cultura Walser*, Scialoja-Bolla (2010) 27; C. Trebeschi/A. Trebeschi, *Le proprietà collettive*, in: Cagnazzo/Toschei/Tucci (Hrsg), *Sanzioni amministrative in materia di usi civici* (2013), 229.

Regelungskonzept zur Verfügung gestellt wird), aber auch die Bestimmung des Begriffes *domini collettivi* als Sammelbegriff.⁴ Zwar gibt es verschiedene Begriffe (*usi civici, terre civiche, terre collettive, demanio comunale, demanio civico, demani collettivi*⁵),⁶ gleichwohl aber weisen alle diese Regime bestimmte Merkmale auf:⁷

- Sie sind mit einer Gemeinschaft verbunden, die entweder mit den Einwohnern einer Gemeinde (also öffentliche Körperschaft) übereinstimmt, oder als Gemeinschaft mit rechtlicher oder nur faktischer Persönlichkeit besteht (Nachbarschaften, traditionelle Familienverbände).
- Die Mitglieder der Gemeinschaft üben (individuell oder gemeinschaftlich) Nutzungsrechte aus.
- Die Rechte werden an Grundstücken, die dem gemeinsamen Nutzen gewidmet sind, ausgeübt.

Des Weiteren erkennt das Gesetz allgemein an, dass diese Nutzungsrechte mit dem Zweck entstanden sind, Grund und Boden so zu verwenden, damit existenzielle Bedürfnisse der auf einem bestimmten Territorium lebenden Menschen befriedigt werden können – und zwar dauerhaft.⁸ Dieser historischen, zeitlosen Komponente der *domini collettivi* wird das Gesetz ua dadurch gerecht, dass es auf die

⁴ Vgl Cosulich, La legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi". Osservazioni a prima lettura, *Rivista di diritto agrario* 2017, 691-705; Germanò, I domini collettivi, *Rivista di diritto agroalimentare* 2018, 83; Marinelli, Dagli usi civici ai domini collettivi, *Giustizia civile* 2018, 1039; P. Nervi, I domini collettivi nella condizione neo-moderna, *Rivista di diritto agroalimentare* 2018, 621; Miribung in: Mansel/Pfeiffer/Stürner/Jayme. Für eine kritische Betrachtung vgl Fulciniti, I domini collettivi tra archetipi e nuovi paradigmi, *Rivista di diritto agroalimentare* 2018, 547; auch Di Genio, Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi, *federalismi.it* 2018.

Bezogen auf die Begrifflichkeit kann an dieser Stelle ergänzt werden, dass das Amt für Sprachangelegenheiten des Landes Südtirol, für den Begriff *domini collettivi* den Begriff Allmende verwendet (vgl <https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/sprachangelegenheiten/uebersetzte-staatsgesetze.asp>; abgerufen am 30.04.2021). Dieser Begriff entstand im Hochmittelalter aus dem Altdeutschen und bezeichnete das zu einer Gemeinschaft gehörende Land innerhalb eines bestimmten Territoriums. Rechtlich gesehen ist die „Allmende“ ein Stück Land, auf dem alle Einwohner einer Gemeinde (damit ist nicht die „moderne“ Gemeinde als öffentliche Körperschaft gemeint; vgl in diesem Zusammenhang Schennach, Das Provisorische Gemeindegesetz 1849 und das Reichsgemeindegesetz 1862 als Zäsur? *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 2012, 369) ein Nutzungsrecht geltend machen können. Die „Allmende“ besteht in den meisten Fällen aus Grundstücken wie Straßen, Wäldern, Gewässern oder Weideflächen, die jeder Berechtigte der Sache entsprechend (zB in dem er sein Vieh auf die Weide treibt) nutzen kann. Zum Begriff Allmende, der in Zusammenhang mit den Südtiroler Gemeinnutzungsgütern verwendet wird, vgl Sternbach, Die Neuregelung der Gemeinschafts-Nutzungsrechte (*usi civici*) (1926), 9 f. Allgemein zum Begriff Allmende, vgl Grüne/Hübner/Siegl, Institutionen und Praktiken kollektiver Ressourcennutzung in der europäischen Agrarwirtschaft, in: Grüne/Hübner/Siegl (Hrsg), *Ländliche Gemeingüter* (2016), 287.

⁵ Marinelli, *Giustizia civile* 2018, 1039 und Germanò, *Rivista di diritto agroalimentare* 2018, 84 f.

⁶ Diese unterliegen unterschiedlichen territorialen und damit verbundenen legislativen und administrativen Entwicklungen.

⁷ Vgl P. Nervi, *Assetti fondiari collettivi, identità territoriale - risorse per lo sviluppo sostenibile*, in: Nössing/Hofer/Mayr (Hrsg), *Gemeinschaftlicher Besitz* (2016) 39, 40. An anderer Stelle werden folgende Merkmale festgehalten: (a) Bei allen Rechten handelte sich um Realrechte, deren Inhalt eine dauerhafte Nutzung einer Sache gewährleisten soll. (b) Alle Nutzungsarten entsprechen Rechten, die einer Gemeinschaft zugewiesen sind. (c) Bei allen handelt es sich um Rechte ohne genaue Bestimmung des Anteils an der nutzenden Sache (Eigentum zur gesamten Hand). Vgl Germanò, *Manuale di diritto agrario*, 8. Auflage (2016), 158 ff.

⁸ Vgl Art 1 Abs 1 Bst c, Art. 2 Abs 2 und 3 G 168/2017. Vgl auch P. Nervi in: Nössing/Hofer/Mayr, 39 ff.

generationenübergreifende Zweckbindung verweist, die diese Nutzungsregime zu beachten haben und indem es die zu nutzenden Liegenschaften als Naturerbe sowie wirtschaftliches und kulturelles Erbe konzipiert.⁹ In diesem Sinne erkennt das Gesetz die *domini collettivi* ausdrücklich als primäre Rechtsordnung einer ursprünglichen Gemeinschaft an.¹⁰ In anderen Worten: die Republik erkennt an, dass es auf ihrem Territorium Rechtsordnungen gibt, die älter sind als ihre eigene.¹¹

Bezogen auf Regionen mit Sonderstatut und autonomen Provinzen – und somit Südtirol – legt Art 2 Abs 5 G 168/2017 fest, dass die Prinzipien bzw Grundsätze¹² dieses Gesetzes auch in diesen Gebieten anzuwenden sind und zwar in Einklang mit seinen spezifischen legislativen Kompetenzen. Bereits das 1. Autonomiestatut hat dbzgl dem Land Südtirol die primäre Gesetzgebungsbefugnis zuerkannt, diese Nutzungsregime lokalbezogen zu regeln,¹³ wodurch in Folge zwei spezifische Gesetze erlassen worden sind, um die in Südtirol bestehenden unterschiedlichen Nutzungsregime zu regeln.¹⁴ Bei diesen Landesgesetzen handelt sich um das LG Nr 2 vom 7. Januar 1959, das die „Neuordnung der Agrargemeinschaften (Interessenschaften, Nachbarschaften usw) zur Ausübung der Rechte an den gemeinsamen Grundstücken“ enthält, und um das LG Nr 15 vom 23. November 1960 über die „Sonderverwaltung der mit Gemeinnutzungsrechten belasteten Fraktionsgüter“, das später durch das LG Nr 16 vom 12. Juni 1980 ersetzt worden ist. Es sei ergänzt, dass dieser Regelungsbereich als Teil der primären Gesetzgebungsbefugnis Südtirols „nur“ durch die Verfassung, die Grundsätze der staatlichen Rechtsordnung, die internationalen Verpflichtungen und die nationalen Interessen sowie die grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik beschränkt wird.¹⁵ Es stellt sich somit die Frage, welche Prinzipien das G Nr 168/2017 meint und somit, welche Aspekte von G Nr 168/2017 auf die Südtiroler Realitäten Anwendung finden können.

Dieser Beitrag versucht hierauf eine *erste* Antwort zu geben und legt offen, ob und wo diese Prinzipien in den Agrargemeinschaften laut LG Nr 2/1959 erkennbar sind. Der Sammelbegriff „Agrargemeinschaft“ umfasst verschiedene Arten von Organisationen wie zB Interessenschaften, Nachbarschaften und ähnliche Vereinigungen. Die meisten dürften iVm mit einem (geschlossenen) Hof stehen, um dessen wirtschaftliche Möglichkeiten bzw dessen Ertragsfähigkeit zu verbessern.¹⁶ Mittels dieser Gemeinschaften wird das Eigentum oder ein anderes dingliches Nutzungsrecht an den Gütern, die Gegenstand der Agrargemeinschaft sind, ausgeübt. Im Fall des dinglichen Nutzungsrechtes beziehen sich die Rechte auf Grundstücke, die der Ausübung der Gemeinnutzungsrechte iS des Art 1 des Staatsgesetzes

⁹ Vgl Art 1 Abs 1 Bst c G Nr 168/2017.

¹⁰ Vgl Art 1 Abs 1 G Nr 168/2017.

¹¹ Vgl Miribung in: Mansel/Pfeiffer/Stürner/Jayme, 189.

¹² Das Amt für Sprachangelegenheiten des Landes Südtirol übersetzt den Begriff *principi* mit dem Begriff Grundsätze. Für die genaue Quellenangabe, siehe Fn 3.

¹³ Vgl Art 11 Sonderstatut für Trentino-Tiroler Etschland (gem Verfassungsgesetz Nr 5/1948), sog 1. Autonomiestatut. Vgl idZ auch Art 8 des 2. Autonomiestatuts.

¹⁴ Vgl Frassoldati, *Il maso chiuso e le associazioni agrario-forestali dell'Alto Adige nelle recente legislazione della Provincia di Bolzano* (1963), 69; Silbernagl, *Die Güter der Allmende in der Provinz Bozen zwischen den Grundsätzen der grossen wirtschaftlich-sozialen Reformen, wie sie in den Bestimmungen über die Allmenden enthalten sind, die mit Gesetz vom 20. November 2017, Nr 168, eingeführt worden sind, und das Sonderautonomiestatut für die Region Trentino-Südtirol*, Archivio Scialoja-Bolla (2019) 119. Vgl auch Romagnoli, *Regole dell'arco alpino, Nuovissimo digesto italiano* (1986) 605, 613.

¹⁵ Vgl Art 8 iVm Art 4 des 2. Autonomiestatuts (erlassen durch Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr 670).

¹⁶ Vgl Pace, *Usi civici, Associazioni agrarie e Comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige* (1975), 116 und Romagnoli, 613. Vgl auch iVfGH Urteil Nr 87/1963.

Nr 1766/1927, auf welches nachfolgend noch kurz eingegangen wird, unterliegen; sie werden auch als Nutzungsinteressentschaft bezeichnet.¹⁷ Die Nutzungsinteressentschaften werden von der hier vorgenommenen Analyse ausgeklammert.

Für die gegenständliche Untersuchung wird in einem ersten Schritt der Frage nachgegangen, welche Prinzipien bzw Grundsätze von Relevanz sein könnten. In Folge wird der Untersuchungsgegenstand „Agrargemeinschaften“ genauer dargestellt. Hernach werden einige Punkte diskutiert, die sich aus dem Abgleich der staatsrechtlichen Prinzipien mit dem LG Nr 2/1959 ergeben.

2. Art 2 Abs 5 G Nr 168: Welche Prinzipien sind für Südtiroler Agrargemeinschaften anzuwenden?

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass mittels Prinzipien die Leitideen oder Grundwertungen einer Rechtsordnung festgehalten werden, die in den konkreten Regeln zum Ausdruck kommen.¹⁸ Es geht somit um allgemeine Aussagen, mittels welcher die Werte an denen sich die Regeln einer Rechtsordnung zu orientieren haben, bestimmt werden. Rechtsprinzipien bzw Rechtsgrundsätze sind demnach rechtliche Vorgaben mit einem allgemeinen Inhalt, die auf den Schutz von Werten abzielen, die durch verschiedene Normen des Rechtssystems (als Ordnungssystem) ausgedrückt werden.¹⁹ Sie werden auch beschrieben als der Geist des Ordnungssystems, der es zu dem macht, was es ist, der es zusammenhält und seine wesentlichen Werte definiert:²⁰ in anderen Worten, Rechtsprinzipien sind die systemtragenden Grundwertungen einer Rechtsordnung.²¹

Was nun sind die spezifischen/tragenden Werte dieses Gesetzes²² und welche sind gem Art 2 Abs 5 auch für Südtirol von Bedeutung? Das Gesetz Nr 168/2017 hat dbzgl keine klaren Vorgaben, jedoch einige Orientierungspunkte die aufzeigen, welche wesentlichen Werte hinter den Regulierungsbestrebungen des italienischen Gesetzgebers stehen und auf welche sich die *domini collettivi* als primäre Rechtsordnungen stützen können bzw sollen. In diesem Zusammenhang hält Art 1 Abs 1 fest, dass

¹⁷ „In besonderer Weise muss festgehalten werden, dass jene Agrargemeinschaften, welche reine Nutzungsinteressentschaften sind, also kein Eigentumsrecht innehaben, wohl im Landesverzeichnis der Agrargemeinschaften, in der Regel aber nicht explizit im Grundbuch aufscheinen. Sie ‚betreten‘ das Grundbuch sozusagen ‚durchs Hintertür‘ und scheinen in einer höchst eigentümlichen und nicht angemessen Form auf, nämlich durch die Anmerkung, dass der Grundbuchkörper den Bestimmungen des LG Nr 2 vom 7. Jänner 1959 unterliegt.“ Vgl Gius, „Fraktionen“ und „Agrargemeinschaften“ aus der Sicht des Grundbuches, in: Nössing/Hofer/Mayr (Hrsg), Gemeinschaftlicher Besitz (2016) 99, 101. Vgl auch Niederjauftner Nußbaumer, Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter in Südtirol, in: Nössing/Hofer/Mayr (Hrsg), Gemeinschaftlicher Besitz (2016) 67, 75.

¹⁸ Vgl F. Bydlinski/P. Bydlinski, Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 2. Auflage (2012), 94; Bobbio, Principi generali di diritto, in: Azara/Eula (Hrsg), Novissimo digesto italiano XIII (1966), 889. Allgemein Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 5. Auflage (2009), 196 ff und Reßing, Prinzipien als Normen mit zwei Geltungsebenen: Zur Unterscheidung von Regeln und Prinzipien, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 2009, 28, 30 f.

¹⁹ Vgl auch <https://dizionari.simone.it/10/principi-giuridici> (abgerufen am 13.05.2021).

²⁰ Vgl Crisafulli, Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, Rivista internazionale di filosofia del diritto 1941, 157, 158.

²¹ Vgl F. Bydlinski/P. Bydlinski, Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 2. Auflage, 94.

²² Diese entsprechen mE den allgemeinen Prinzipien der (primären) Rechtsordnungen, welche das G 168/2017 als *domini collettivi* bezeichnet.

diese wie auch immer benannten *domini collettivi* als primäre Rechtsordnung der ursprünglichen Gemeinschaften anerkannt werden und zwar in Durchführung der Artikel 2, 9, 42 Abs 2²³ und 43²⁴ der italienischen Verfassung (iVerf). Von Belang für die hier geführte Diskussion sind in erster Linie die Art 2 und 9, welche Teil der *principi fondamentali* (grundlegende Prinzipien/Rechtssätze) sind, wohingegen Art 42 und 43 in Teil 1 der Verfassung geführt werden, der den Rechten und Pflichten der Staatsbürger gewidmet ist: diese beiden Normen verweisen zum einen auf die soziale Aufgabe des Privateigentums und zum anderen auf die Möglichkeit, bestimmte durch eine Gemeinschaft ausgeführte unternehmerische Tätigkeiten dem Allgemeininteresse zu unterstellen.²⁵

Während nun Art 2 iVerf²⁶ dazu dient, die Gemeinschaft der Nutzungsberechtigten (in anderen Worten: die Trägerschaft der *domini collettivi*) als solche zu schützen,²⁷ hilft Art 9 einen der zentralen Beweggründe zu verstehen, warum diese Materie regelungsbedürftig ist. Demnach fördert die Republik zum einen „die Entwicklung der Kultur und die wissenschaftliche und technische Forschung“ und schützt zum anderen „die Landschaft und den historischen und künstlerischen Reichtum der Nation.“²⁸ Ergänzend hierzu sei auf Art 2 G 168/2017 verwiesen der bestimmt, dass die Republik die gemeinschaftlich genutzten Güter nicht nur schützt, sondern auch aufwertet und zwar (a) als „für das Leben und die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaften grundlegende Elemente“, (b) als „primäre Instrumente zur Gewährleistung des Erhalts und der Aufwertung des nationalen Naturerbes“, (c) als „feste Bestandteile des Umweltsystems“, (d) als „territoriale Grundlage historischer Institutionen zum Erhalt des nationalen Kultur- und Naturerbes“, (e) als „Ökolandschaftsstrukturen der nationalen Land-, Forst- und Weidelandschaft“ und (f) als „Quelle erneuerbarer Ressourcen, die zugunsten der anspruchsberechtigten örtlichen Gemeinschaften aufzuwerten und zu nutzen sind“.²⁹ ME werden hier die Folgen der Anerkennung als primäre Rechtsordnungen (der ursprünglichen Gemeinschaften) – im Lichte der Prinzipien bzw wesentlichen Werte dieses Gesetzes – aufgezeigt. In anderen Worten: der Schutz der Güter vollzieht sich durch deren verfassungskonforme Aufwertung. Die tragenden Wertungen, die dabei zur Anwendung kommen, zielen im Wesentlichen auf den Schutz von Natur und Umwelt und auf

²³ Die Norm lautet wie folgt: „Das Privateigentum wird durch Gesetz anerkannt und gewährleistet, welches die Arten seines Erwerbes, seines Genusses und die Grenzen zu dem Zweck regelt, seine sozialen Aufgaben sicherzustellen und es allen zugänglich zu machen.“ Übersetzung laut <http://www.regione.taa.it/normativa/costituzione.pdf> (abgerufen am 12.05.2021).

²⁴ Die Norm lautet wie folgt: „Aus Gründen des Allgemeinwohles kann das Gesetz dem Staat, den öffentlichen Körperschaften oder Vereinigungen von Arbeitern oder Verbrauchern bestimmte Unternehmen oder Kategorien von Unternehmen im vorhinein vorbehalten oder im Enteignungswege gegen Entschädigung übertragen, wenn diese wesentliche öffentliche Dienste oder Energiequellen oder Monopolstellungen betreffen und ihrem Wesen nach ein überwiegendes Allgemeininteresse haben.“ Übersetzung laut <http://www.regione.taa.it/normativa/costituzione.pdf> (abgerufen am 12.05.2021).

²⁵ Vgl hierzu Germanò, *Rivista di diritto agroalimentare* 2018, 87.

²⁶ Die Norm lautet wie folgt: „Die Republik anerkennt und gewährleistet die unverletzlichen Rechte des Menschen, sei es als Einzelperson, sei es innerhalb der gesellschaftlichen Gebilde, in denen sich seine Persönlichkeit entfaltet, und fordert die Erfüllung der unabdingbaren Pflichten politischer, wirtschaftlicher und sozialer Verbundenheit.“ Übersetzung laut <http://www.regione.taa.it/normativa/costituzione.pdf> (abgerufen am 12.05.2021).

²⁷ Vgl Miribung in: Mansel/Pfeiffer/Stürner/Jayme, 189; Germanò, *Rivista di diritto agroalimentare* 2018, 83, 87 f.; Marinelli, *Giustizia civile* 2018, 1050.

²⁸ Dieser Zusammenhang ist aber nicht neu, sondern wurde bereits durch die Rechtsprechung klar herausgearbeitet. Vgl zB Urteil des Kassationsgerichtshofes Nr 19792 vom 28.09.2011. Für die Quellenangabe bezüglich der übersetzten verfassungsrechtlichen Vorgaben, vgl Fn 25.

²⁹ So übersetzt durch das Amt für Sprachangelegenheiten des Landes Südtirol. Vgl Fn 3.

den Erhalt historisch gewachsener, kultureller Eigenheiten einer Gemeinschaft ab. Die Gemeinschaft und das Territorium/die Umwelt werden als Einheit betrachtet, die als primäre Rechtsordnung anerkannt wird und folgedessen fortwährend zu schützen ist. Ausdruck der Rechtsordnung ist die Fähigkeit der Gemeinschaft zur Selbstregulierung³⁰ und die Fähigkeit, das wirtschaftliche und kulturelle Erbe zu verwalten.³¹

Andere Regeln, die Hinweise auf Prinzipien geben, sind im Gesetzestext mE nicht ersichtlich. Vielmehr werden mittels verschiedener Vorgaben allgemeine Eigenschaften und Kriterien der *domini collettivi* definiert oder in allgemeiner Weise Rechte und Rechtsansprüche der Nutzungsberechtigten festgehalten.³² Diese zugegebenermaßen eher enge bzw vorsichtige Auslegung von Art 2 Abs 5 G Nr 168/2017 wird in Folge verwendet um zu diskutieren, ob – und wenn ja, wo – sich diese Prinzipien im Südtiroler LG Nr 2/1959 zeigen. Dabei ist zunächst auf die Frage einzugehen, worin die Besonderheiten der Südtiroler Agrargemeinschaften bestehen.

3. Entwicklung und Definition der Südtiroler Agrargemeinschaften

Für die Südtiroler Agrargemeinschaften von Bedeutung ist die Entwicklung der italienischen Vorgaben, wie sie spätestens nach dem 10.01.1920, also dem Tag der formellen Annexion Südtirols an das Königreich Italien, stattgefunden hat. Wesentlich ist der Erlass von G Nr 1766/1927, dessen spezifisches Ziel es war, alle Formen der sog *usi civici* (Gemeinschaftsnutzungsrechte oder bürgerliche Nutzungsrechte³³) zu liquidieren, mit Ausnahme der Rechte auf die Nutzung von Wäldern und Weiden, wie in Art 11 G Nr 1766/1927 festgelegt, der zwischen Grundstücken, die für die landwirtschaftliche Produktion, und Grundstücken, die für die Nutzung als Wald oder Dauerweide geeignet sind, unterscheidet; nur letztere waren weiterhin der bürgerlichen Nutzung unterstellt.³⁴

³⁰ Vgl Art 1 Abs 1 Bst b G Nr 168/2017.

³¹ Vgl Art 1 Abs 1 Bst c G Nr 168/2017.

³² Vgl Art 1 Abs 1 Bst b, c und d sowie Abs 2, Art 2 Abs 2, 3 und 4 sowie Art 3 Abs 1, 2 und 3.

³³ Zur Terminologie vgl Sternbach, Die Neuregelung der Gemeinschafts-Nutzungsrechte (*usi civici*), 5.

³⁴ Vgl Silbernagl, 122. Allgemein zu den *usi civici* und damit zusammenhängenden Diskussionen vgl ua Grossi, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, *Rivista di diritto agrario* 1991, 247; Germanò, *Sugli usi civici*, *Rivista di diritto agrario* 2015, 131; Germanò, *Manuale di diritto agrario*, 158 ff; Germanò, *La tutela della natura civica delle terre e degli usi civici quale interesse pubblico generale: il dictum della Corte costituzionale*, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente* 1993, 278; Grossi, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, *Rivista di diritto agrario* 1997, 261; Grossi, *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in: *Accademia dei Georgofili* (Hrsg), *Quaderni dei Georgofili* (2006) 21; P. Nervi (Hrsg), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive*, 3. Auflage (1999); Costato, *Gli usi civici e le proprietà collettive*, in: Costato/Abrami (Hrsg), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3. Auflage (2003), 566; Marinelli, *Gli usi civici*, 2. Auflage (2013); Palermo, *I beni civici, la loro natura e la loro disciplina*, *Rivista di diritto civile* 2006, 591 ff; Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi* (1983); Cerulli Irelli, *Organismi di gestione di proprietà comunitarie nella realtà italiana: profili pubblicistici*, in: Martin (Hrsg), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa* (1990), 193; Petronio, *Rileggendo la legge usi civici*, *Rivista di diritto civile* 2006, 616; Cagnazzo/Toschei/Tucci (Hrsg), *Sanzioni amministrative in materia di usi civici* (2013); Di Genio, *Tutela e rilevanza costituzionale dei diritti di uso civico* (2012); Lombardi, *I profili giuridici delle terre civiche: beni del comune o beni della collettività*, in: Nervi (Hrsg), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive* (1999), 13; A. Nervi, *Common Goods and the Role of the Contract*, *European Property Law Journal* 2013, 342; Simoncini, *Il rilievo costituzionale degli usi civici: „un altro modo“ di regolare?*, in: *Accademia dei Georgofili* (Hrsg), *Quaderni dei Georgofili* (2006), 37.

Die Anwendung dieses Gesetzes bedeutete aus Südtiroler Sicht einen Perspektivwechsel bei der Betrachtung, wie derlei Nutzungsrechte in Anspruch genommen werden können. Wenn ursprünglich die Nutzungsrechte auf eine Hofstelle radiziert waren und die Rechtsinhaber die Nutzung aufgrund der tatsächlichen Größe des Hofes und damit der Bedürfnisse des Hofes als Ganzes zusammen mit seinen Bewohnern in Anspruch nehmen konnten, verlagerte die neue Gesetzgebung den Nutzungsanspruch auf die in einem spezifischen Gebiet ansässigen Bürger, wodurch die Gesamtheit der *uti cives* als ansässige Gemeinschaft zu Nutzungsberechtigten wurden.³⁵

Jedoch wurde relativ schnell erkannt, dass der italienische Gesetzgeber mit einem solchen verallgemeinernden Ansatz der Vielfalt der sich auf dem italienischen Staatsgebiet befindlichen, historisch unterschiedlich entwickelten *domini collettivi* nicht gerecht werden konnte. Entsprechend kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu verschiedenen Gesetzesinitiativen, mit denen von diesem zentralistischen bzw vereinheitlichenden Ansatz abgerückt werden sollte.³⁶

Südtirol konnte bereits ab 1948 aufgrund des ersten Autonomiestatuts „seine“ althergebrachten/traditionellen (kollektiven) Nutzungsrechte regeln. Bezugspunkt für diese Entwicklung waren einerseits die österreichische Rechtsordnung wie sie vor dem Anschluss Südtirols an Italiens gegolten hat und andererseits der Inhalt des genannten Staatsgesetzes Nr 1766/1927. Bei der Ausübung seiner Kompetenzen hat Südtirol zwischen „Agrargemeinschaften“ – als Erbe der alten österreichischen Rechtsordnung³⁷ – und Sonderverwaltungen der mit Gemeinnutzungsrechten belasteten Fraktionsgüter unterschieden. Die auf den Fraktionsgütern lastenden Rechte stellen jedoch, im Unterschied zu

³⁵ Niederjaufner Nußbaumer in: Nössing/Hofer/Mayr, 73, bezeichnet das G Nr 1766/1927 passenderweise als „ein Gesetz mit einem fremden Geist.“ Vgl auch Pechlaner, Agrargemeinschaften und Gemeingüter in Südtirol, in: Grüne/Hübner/Siegl (Hrsg), Ländliche Gemeingüter (2016) 137, 137 f; Nössing, Geschichte der Dienstbarkeiten und Nutzungsrechte in Tirol, in: Nössing/Hofer/Mayr (Hrsg), Gemeinschaftlicher Besitz (2016), 13; Sternbach, Die Neuregelung der Gemeinschafts-Nutzungsrechte (*usi civici*), 9 ff.

³⁶ Weiterführend Petronio, Rivista di diritto civile 2006; Germanò, *Usi civici, terre civiche, terre collettive: punti fermi per le future leggi regionali in materia*, <http://www.demaniocivico.it/public/public/705.pdf> (abgefragt am 01.03.2021). Vgl auch Grossi, Un altro modo di possedere (2017), 385; Marinelli, Giustizia civile 2018, 1039 und allgemein Marinelli, Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni, 2. Auflage (2018).

³⁷ „Mit Landesgesetz Nr 2/1957 hat der Landesgesetzgeber diese auf altösterreichischem Recht beruhenden Bräuche und Traditionen sichern und regeln wollen und hat zur Erhaltung derselben Einschränkungen und Verbote zur Abtretung der Nutzungsrechte und zur Veräußerung und Teilung dieser Grundstücke vorgesehen.“ Vgl Urteil VfGH Bozen Nr 303/2019. Sternbach hält in diesem Zusammenhang fest, „dass im Etsch-, Eisack- und Pustertale und in den Seitentälern die Nutzungsrechte der Bürger wohl fast ausschließlich in der Form der sogenannten Gemeinde-, Fraktions- oder Interessenschafts-Gutsnutzungen vorkommen. Bürger-Nutzungsrechte an anderen Grundstücken, an Privatgründen dürften aus dem doppelten Grunde nicht zu den Häufigkeiten zählen, weil die Beschaffenheit unseres Landes im Verein mit der frühzeitigen Entwicklung eines freien Bauernstandes mit genügend eigenem Boden sofort nach der ständigen Besiedlung unserer Gebiete durch die Bajovaren in den der Völkerwanderung nachfolgenden Jahrhunderten keine eigentlichen Großgrundbesitz aufkommen ließ und daher auch die Lehen keine Ausdehnung über ganze Talschaften oder mehrere Gemeinden nahmen, so dass die Bewohner Nutzung am Lehensgute zum Leben nötig gehabt hätten. Es bestand danach auch nicht einmal die Notwendigkeit, für den Bauern zur Aufrechterhaltung oder Förderung seiner Wirtschaft sich Nutzungen an fremden Boden mit oder ohne Zustimmung der Grundherren zu verschaffen. Unser freier Bauer hatte in den Gebieten, in welchen die Rechts- und Wirtschaftsentwicklung dem alten deutschen Rechte folgte, alles, was es für Familie und Wirtschaft, für Haus und Gut brauchte, auf seinem Hofe auf der Allmende, dem Gemeinde- oder Gemeingute“. Vgl Sternbach, Die Neuregelung der Gemeinschafts-Nutzungsrechte (*usi civici*), 9 f. Im Jahre 1963 hat das italienische Verfassungsgericht festgestellt, dass das LG Nr 2/1959 teilweise vom Staatsgesetz Nr 1766/1927 über die Neuordnung der bürgerlichen Nutzungen ab weicht. Dies sei gerechtfertigt, zumal das G Nr 1766 zu einer künstlichen Vereinheitlichung führte, die hauptsächlich auf den Traditionen und der Gesetzgebung der südlichen Provinzen beruhte. Vgl VfGH Urteil Nr 87/1963.

den Nutzungsrechten von Teilhabern – in ihrer Rolle als Eigentümer – an Agrargemeinschaften, *iura in re aliena* dar und sind dadurch gekennzeichnet, dass die Inhaberschaft dieser Rechte einer bestimmten Gemeinschaft (die Mitglieder der Fraktion) zusteht, weshalb der Einzelne als Mitglied dieser Gemeinschaft zur Ausübung dieser Rechte auf Liegenschaften Dritter berechtigt ist.³⁸

Weiters ist zu erwähnen, dass der Südtiroler Gesetzgeber den Agrargemeinschaften einen privatrechtlichen Charakter verliehen hat, indem er diese „Interessenschaften, Nachbarschaften und anderen Agrargemeinschaften und -vereinigungen, wie immer sie benannt und errichtet sind“ als „Privatgemeinschaften von öffentlichem Interesse“ bezeichnet, die zum einen den Bestimmungen gem LG Nr 2/1959 unterliegen, und zum anderen, sofern das LG nichts verfügt, den Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches (ZGB) unterstellt sind. Gem Art 2 LG 2/1959 gilt dies aber nicht für Gemeinschaftsverhältnisse, die nach der Errichtung des Grundbuches gebildet worden sind, und jene, die, auch wenn sie vorher gebildet wurden, nicht mehr als fünf Mitglieder umfassen. Für diese gelten ausschließlich die Regelungen des ZGB.

Wie aber ist nun eine als „Privatgemeinschaft von öffentlichem Interesse“ definierte Agrargemeinschaft aus der Perspektive des gesamtstaatlichen Rahmengesetzes und den darin enthaltenen Prinzipien einzuordnen?

4. Agrargemeinschaften und Regelungsregime der *domini collettivi*: ein Abgleich

Seit In-Kraft-Treten des LG Nr 2/1959 (und gem des darin enthaltenen Verweises auf die Bestimmungen des ZGB³⁹) werden die Agrargemeinschaften als sog (Miteigentums-)Gemeinschaften gem Art 1100 ff ZGB anerkannt; die hieraus sich ergebenden Rechte und Pflichten ergänzen die Bestimmungen des LG, welche im Wesentlichen die Verwaltung und Veräußerung der Liegenschaften betreffen und im Wesentlichen Beschränkungen des Eigentumsrechtes vorsehen.

Gem ZGB entsteht eine solche Gemeinschaft, wenn das Eigentum oder ein anderes dingliches Recht an demselben Gut einer Vielzahl von Subjekten gehört.⁴⁰ Die Regelung einer Gemeinschaft ergibt sich aus dem Willen der Teilhaber oder aus dem Gesetz. Gibt es dagegen keine ausgehandelten Vereinbarungen oder besondere gesetzliche Bestimmungen,⁴¹ so gelten für die Gemeinschaft die Regeln der Art 1100-1116 ZGB. Die kodifizierte Regelung sieht vor, dass jeder Teilnehmer an der Gemeinschaft Eigentümer eines bestimmten Anteils ist, der als gleichwertig mit dem der anderen angenommen

³⁸ Vgl die Urteile des VwGH Bozen Nr 303/2019 und 304/2019.

³⁹ Vgl Art 1 LG Nr 2/1959.

⁴⁰ Entsprechend hält Art 1100 ZGB fest: „Wenn das Eigentum oder ein sonstiges dingliches Recht mehreren Personen gemeinsam zusteht und der Rechtstitel oder das Gesetz nichts anderes verfügt, sind die folgenden Vorschriften anzuwenden.“ Übersetzung laut http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/ZGB_ita_deu_Okt2020.pdf (abgerufen am 12.05.2021).

⁴¹ Das Rechtsverhältnis der Gemeinschaft über ein oder mehrere Grundstücke kann entstehen: (a) durch einen Willensakt der Parteien (in diesem Fall liegt eine freiwillige Gemeinschaft vor: zB wenn ein Auto im Miteigentum gekauft wird); (b) durch das Gesetz (sog Zwangsgemeinschaft: dies geschieht bei Wohnungseigentum); (c) durch einen zufälligen Umstand (sog zufällige Gemeinschaft: zB diejenige, die bei einer Erbschaft eintritt). Weiterführend hierzu vgl Eccher, Gemeinschaftliches Eigentum, in: Eccher/Schurr/Christandl (Hrsg), Handbuch Italienisches Zivilrecht (2009), 418.

wird. Unabhängig von der Höhe des Anteils steht es jedem Teilnehmer jedenfalls zu, das Gut zu nutzen, sofern er dessen Nutzung nicht verändert und die anderen Teilnehmer nicht daran hindert, dasselbe zu tun.⁴²

Bei den Agrargemeinschaften bestimmen sich die Anteile gem Art 5 LG 2/1959 in erster Linie entsprechend den grundbücherlichen Eintragungen. Sollten diese fehlen, kann die gebietsmäßig zuständige Höfekommission versuchen eine Einigung zu erzielen. Bspw können, wenn die entsprechenden Nachweise erbracht werden, die Teilhaberanteile mittels der Ertragsfähigkeit eines Hofes bemessen werden (Haus- und Gutsbedarf)⁴³. Wenn dies nicht gelingt, sind die einschlägigen Vorgaben aus dem ZGB zu beachten und die Anteile bestimmen sich, wie erwähnt, zu gleichen Teilen.⁴⁴

IZm den Anteilen sind die Nutzungsmöglichkeiten der Teilhaber einer Agrargemeinschaft zu betrachten. Grundsätzlich werden die spezifischen Nutzungsmöglichkeiten durch die Satzung einer Agrargemeinschaft festgelegt.⁴⁵ Sollten derlei Vorgaben fehlen, kann die Vollversammlung hierüber bestimmen, dies darf aber nicht dazu führen, dass einem Teilhaber die konkrete Nutzung entzogen wird.⁴⁶ Die Rechtsprechung unterstreicht, dass in den meisten aller Fälle diese Nutzungsrechte (zumindest ursprünglich⁴⁷) mit der Bewirtschaftung des geschlossenen Hofes verbunden und somit ein wichtiges Instrument für die Bewirtschaftung des geschlossenen Hofes waren.⁴⁸ Dadurch wird ersichtlich, dass

⁴² Art 1102 ZGB.

⁴³ Betrachtet werden dabei die Mähflächen, die beweideten Flächen, die Belastung der Weideflächen zugunsten Dritter, die Höhenlage der Flächen, die Fruchtbarkeit des Bodesn usw. Vgl Urteil des VwGH Bozen Nr 55/2016.

⁴⁴ Vgl Urteil des VwGH Bozen Nr 55/2016. Im konkreten Fall wurden die Anteile als Folge der zivilrechtlichen Bestimmungen in einem ersten Schritt zwischen den betroffenenen Nachbarschaften (als Bezeichnung für eine Agrargemeinschaft) unterteilt; hernach wurden die so errechneten Quoten zwischen den Teilhabern jeder Nachbarschaft zu gleichen Teilen zugewiesen. Es war im gegebenen Fall nicht möglich, den Nachweis eines früher bestehenden, dokumentierten „Haus- und Gutsbedarfes“ zu erbringen, so dass die zuständige Höfekommission nicht gem Art 5 LG Nr 2/1959 entscheiden konnte. Vgl Urteil des VwGH Bozen Nr 55/2016.

⁴⁵ Vgl Art 8 LG Nr 2/1959. Ein wichtiges vom LG vorgesehene Regelwerk ist die Satzung der Agrargemeinschaft, welches für die Agrargemeinschaften auf Grundlage der von der Landesverwaltung ausgearbeiteten Mustersatzung erstellt und in Folge mit Dekret des zuständigen Landesrates zu genehmigen ist. Siehe <https://www.provinz.bz.it/land-forstwirtschaft/landwirtschaft/konsortien-gemeinschaften/agrargemeinschaften.asp> (abgerufen am 30.04.2021).

⁴⁶ Vgl Urteil des VwGH Bozen Nr 55/2016. ZB ist es nicht möglich eine Alm zu verpachten und dadurch einem Teilhaber die Möglichkeit zu nehmen, die Alm mit den eigenen Tieren zu bestoßen. Eine indirekte Nutzung (zB durch den Erhalt eines Pachtzinses) ist der direkten Nutzung nicht gleichgestellt. Sollten die anderen Teilhaber keine Interesse an der Bestoßung haben, dann ruht ihr Anrecht auf Nutzung und wird nicht verwirkt. Vgl Urteil des VwGH Bozen Nr 55/2016 und Art 16/ter LG Nr 2/1959.

⁴⁷ Wenn nun festgestellt wird, dass ursprünglich die Agrargemeinschaften an den Hof radiziert waren, so wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass der Anerbe als Repräsentant der Familie verstanden worden sei. Vgl Gabrielli, La tutela „costituzionale“ dell'erede del maso chiuso, *Giurisprudenza Italiana* 2017, 1782, 1783. Im Zentrum der Diskussion standen demnach immer die Bedürfnisse der auf einem Hof lebenden bäuerlichen Familie und die Nutzungsrechte, welche mittels einer Agrargemeinschaft verwaltet werden, hatten diesen Bedürfnissen zu genügen.

⁴⁸ Vgl VfGH Urteil Nr 87/1963. Vgl auch Frassoldati, *Il maso chiuso e le associazioni agrario-forestali dell'Alto Adige nelle recente legislazione della Provincia di Bolzano*, 64.

der Zweck der Agrargemeinschaften, ähnlich dem geschlossenen Hof,⁴⁹ der Schutz der kleinbäuerlichen Landwirtschaft sein muss.⁵⁰ Dies wiederum steht in Einklang mit Art 9 iVerf und nicht zuletzt mit Art 2 Abs 1 Bst b und d G Nr 168/2017, welche – wie erwähnt – die genutzten Güter zum einen als für das Leben und die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaften grundlegende Elemente und zum anderen als territoriale Grundlage historischer Institutionen zum Erhalt des nationalen Kultur- und Naturerbes aufwerten. Hieraus ergibt sich, dass die Nutzungsmöglichkeiten zum einen im persönlichen Interesse eines Nutzungsberechtigten stehen und gleichzeitig, zum anderen, einem zumindest zweischichtigen gemeinsamen/kollektiven Interesse unterstellt sind: a) den allgemeinen und gemeinsamen Interessen der Gruppe der Nutzungsberechtigten und b) den Interessen des Staates die Kultur und Natur/die Umwelt zu schützen. Somit ergibt sich für das einzelne Mitglied eine komplexe Rechtslage, da es als individuelles Rechtssubjekt und gleichzeitig als Mitglied eines sozialen Gefüges zu betrachten ist; es agiert im persönlichen Interesse und im allgemeinen Interesse der Gemeinschaft.⁵¹ Folgerichtig hält Art 2 der vom Land Südtirol ausgearbeiteten Mustersatzung für Agrargemeinschaften fest: „Die Agrargemeinschaft hat den Zweck, ihre Grundstücke und Vermögensschaften nach bestem Wissen und Gewissen den wirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend zu bewirtschaften, die Verpflichtungen gegenüber Dritten zu erfüllen und die gerechten Ansprüche der Mitglieder zu befriedigen, sowie das Gemeinschaftseigentum zu erhalten und im Sinne der bestehenden Forstgesetze zu verbessern.“⁵²

Hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten von Agrargemeinschaften hat der Staatsrat im Jahre 1992 präzisiert,⁵³ dass diese den ausschließlichen Zweck verfolgen, ihren Mitgliedern die Nutzung der realen Rechte, die auf den Grundstücken der Agrargemeinschaften lasten, zu ermöglichen. Dies führt dazu, dass Agrargemeinschaften keine unternehmerischen Ziele verfolgen dürfen und nur auf die Erhaltung der Sache, die durch die Mitglieder genutzt werden soll, ausgerichtet sind. Dies ist in Einklang mit dem bereits erwähnten Kriterium des „Haus- und Gutsbedarfes“ und auch sinnvoll, wie ein Vergleich mit Agrargemeinschaften der Region Venetien, den sog *Regole*⁵⁴, zeigt: diese dürfen eine unternehmerische Tätigkeit ausüben und bedienen sich dabei, in Einklang mit Art 1 Abs 2 G Nr 168/2017, einer Körperschaft mit privater Rechtspersönlichkeit um ua sicherzustellen,⁵⁵ dass die Mitglieder der *Regola*

⁴⁹ Vgl Urteil des Staatsrats Nr 3021/2020. Im Urteil wird darauf verwiesen, dass die Bestimmungen über geschlossene Höfe (LG 17/2001) im öffentlichen Interesse stehen und den Bedürfnissen der Landwirtschaft gerecht werden sollen, indem sie kleine und mittlere Familienbetriebe schützen. Die Bestimmungen des Höfegesetzes sind „Bestimmungen öffentlichen Rechts“ (vgl Art 37 LG 17/2001) und damit zwingend.

⁵⁰ „Aus einer systematischen Auslegung der Bestimmungen des Landesgesetzes Nr. 2/1957 geht hervor, dass das öffentliche Interesse, welches den Erhalt und den Fortbestand dieser auf altösterreichischen Recht stammenden Bräuche begründet, darin besteht, dass diese Almflächen nicht durch Veräußerungen oder Teilungen zerstückelt werden und somit weiterhin als ein einheitliches Gut den verschiedenen geschlossenen Höfen, in deren Eigentum sie sich befinden, zur Nutzung zur Verfügung stehen.“ Vgl Urteil des VwGH Bozen Nr 303/2019.

⁵¹ P. Nervi in: Nössing/Hofer/Mayr, 44.

⁵² Vgl FN 44.

⁵³ Vgl Staatsrat Urteil Nr 441/1992.

⁵⁴ Der deutsche Begriff hierfür ist Riegel. Vgl. das dreisprachige Statut der Gemeinschaft der Dorfgenossen der Talgemeinde Fleims <http://www.mcfiemme.eu/documenti/statuto-trilingue-2020.pdf> (abgerufen am 29.04.2021).

⁵⁵ Vgl Art 3 Abs 1 Bst a G Nr 97/1994, Art 2 G der Region Venetien, Nr 26/1996. Zu den *Regole* vgl Miribung, Cooperative di lavoro e Regole Cadorine: somiglianze e differenze in un confronto, *Diritto agroalimentare* 2020, 105.

(die sog *Regolieri*) nicht mit ihrem privaten Vermögen für Risiken, die aus der unternehmerischen Tätigkeit stammen, haften.⁵⁶ Diese durch Staatsgesetz zugewiesene private Rechtspersönlichkeit ist von der Klassifizierung einer Agrargemeinschaft als Privatgemeinschaft gem Art 1 LG 2/1959 zu unterscheiden und kann mE nicht in Bezug zu einem Prinzip gesetzt werden, welches für die Südtiroler Besonderheiten gem Art 2 Abs 5 G 168/2017 anzuwenden wäre.

In diesem Zusammenhang ist zu ergänzen, dass die gemeinschaftlichen Güter, die durch eine Körperschaft gem G Nr 168/2017 verwaltet⁵⁷ werden, unveräußerbar, nicht ersitzbar und unteilbar sind. Hierbei handelt es sich um Zweckbindungen, die typischerweise auf öffentlichen Gütern (Demanialgütern) lasten.⁵⁸ Zudem lastet auf diesen Gütern eine fortwährende Zweckbestimmung für die Land-, Forst- und Weidewirtschaft.⁵⁹ Zwar können diese Vorgaben nicht als Prinzip bzw Grundsatz von G Nr 168/2017 verstanden werden, weswegen sie für die Südtiroler Agrargemeinschaften nicht von Bedeutung sind,⁶⁰ sehr wohl aber zeigt eine detailliertere Betrachtung, dass das LG Nr 2/1959 Vorgaben enthält, die eine ähnliche fortwährende/dauerhafte Nutzungswidmung erzwingen.

Wie bereits erwähnt, ist das Nutzungsregime der Agrargemeinschaften beschränkt und spezifisch und nimmt bzw nahm ursprünglich gegenüber dem geschlossenen Hof eine, wenn man so will, dienende Haltung ein. Wenn man diesen Gedanken zu Ende führt, kommt man zum Schluss, dass die Flächen der Agrargemeinschaften, die eine dienende Funktion gegenüber dem geschlossenen Hof einnehmen und somit an dessen Bestehen gebunden sein sollten, analog zum aus dem Südtiroler Höfegesetz resultierenden Flächenschutz einem ähnlichen dauerhaften Schutz unterstellt sein müssten, der nur in seltensten Fällen aufgehoben werden kann.⁶¹ Das LG Nr 2/1959 enthält hierfür auch einige

⁵⁶ Vgl. weiterführend Miribung, *Diritto agroalimentare* 2020, insb 138 ff.

⁵⁷ Die Körperschaft verwaltet diese Güter, ist aber nicht deren Eigentümer.

⁵⁸ Vgl Miribung in: Mansel/Pfeiffer/Stürner/Jayme, 191. Aufgrund dieser Zweckbindungen ist in diesem Zusammenhang von einem Eigentumsregime sui generis zu sprechen, welches von der verfassungsrechtlichen Unterteilung in privates und öffentliches Eigentum (vgl Art 42 iVerf) zu unterscheiden ist. Hierzu ausführlich Germandò, *Rivista di diritto agrario* 2015. Diese Zweckbindungen lasten hingegen auf den sog Fraktions-/Gemeinnutzungsgütern. Dbzgl wurde festgelegt: „Nutzungsrechte unterliegen einer besonderen Regelung (Art 1 Gesetz Nr 1766/1927) nach Sondergesetzen, welche gegenüber den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches Vorrang haben, dh dass sie nicht mit den üblichen Realnutzungsrechten, wie Fruchtgenuss, gleichzusetzen sind. Diese Liegenschaften unterliegen der unaufhörlichen Zweckbestimmung für die Ausübung der bürgerlichen Nutzungsrechte. Sie sind unveräußerlich, unteilbar und Veräußerungen oder Veränderungen der Nutzung bedürfen besonderer Verfahren, welche nicht dem grundbücherlichen Eigentümer, sondern dem Kommissar für die Bürgerlichen Nutzungsrechte bzw in der Autonomen Provinz Bozen dem zuständigen Landesrat anheimgestellt sind.“ Vgl VwGH Bozen Urteil Nr 76/2011.

⁵⁹ Diese Bindungen lasten auf den gemeinschaftlichen Gütern gem Art 3 Abs 1 G 168/2017. Die darin enthaltene Aufzählung muss aber nicht abschließend sein: in der Dokumentation der italienischen Abgeordnetenkammer für die Begutachtung von G 168/2017 wird nämlich angeführt, dass Abs 1 in particolare, also insb – und somit nicht ausschließlich – die in diesem Absatz aufgelisteten Güter als gemeinschaftlich qualifiziert, auf welchen wiederum die Bindungen gem Abs 3 lasten (vgl <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AG0465.pdf>, abgerufen am 13.05.2021); dies hat aber nicht zur Folge, dass die Südtiroler Agrargemeinschaften hierunter subsumiert werden können (mit der Konsequenz, dass die in Art 3 Abs 3 angeführten Bindungen zwingend zu beachten wären), da – wie erwähnt – die primäre Gesetzgebungsbefugnis betreffend Agrargemeinschaften bei Südtirol liegt und das hier betrachtete Staatsgesetz nur hinsichtlich seiner darin enthaltenen Prinzipien für Südtirol von Relevanz ist.

⁶⁰ AM Silbernagl, 131 ff.

⁶¹ Das LG 17/2001 (Südtiroler Höfegesetz, HG) sieht für die hier geführte Diskussion folgendes vor: Eine Übertragung des geschlossenen Hofes unter Lebenden ist idR zulässig, wenn der Hof in seiner Gesamtheit so übertragen wird, dass die in Art 2 HG festgelegte Produktions- und Ertragsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Diese strenge Regel der Unteilbarkeit des Hofes wird jedoch durch die Möglichkeit der Abtrennung abgeschwächt. Wenn das

sehr klare Hinweise. So wird bestimmt, dass die Veräußerung von einzelnen Grundstücken des gemeinsamen Gutes ausdrücklich durch die Landesregierung genehmigt werden muss. Zudem gilt, dass der Obmann der Gemeinschaft zur Unterzeichnung der dbzgl Akte nur dann ermächtigt werden kann, wenn keine öffentlichen Interessen entgegenstehen⁶² und dadurch das Interesse der Teilhaber nicht beeinträchtigt wird.⁶³

Anhand dieser Vorgaben und in Einklang mit Art 1 LG 2/1959, welcher Agrargemeinschaften als „Privatgemeinschaften von öffentlichem Interesse“ bezeichnet, wird deutlich, dass die Besonderheit der Agrargemeinschaft in der Erfüllung eines öffentlichen Interesses besteht. Woraus aber ergibt sich dessen Inhalt? Es handelt sich um das öffentliche Interesse diese Gemeinschaften zu erhalten und deren Fortbestand und die damit von ihr ausgeübte Funktion zu sichern. Es ist dieses öffentliche Interesse, welches die Existenzberechtigung der Agrargemeinschaften begründet.⁶⁴ Um dies zu gewährleisten, weist das LG der Landesverwaltung umfangreiche Entscheidungs- und Kontrollfunktionen zu. Diese reichen von der Rechtmäßigkeits- und Sachkontrolle der Satzungen,⁶⁵ über die Entscheidungen von Beschwerden gegen die Beschlüsse der Vollversammlung,⁶⁶ bis hin zu direkten Verwaltungstätigkeiten für die Gemeinschaft, um deren Funktionieren zu gewährleisten.⁶⁷ Diese Regeln dienen der fortwährenden Existenzsicherung von Agrargemeinschaften und dies in Einklang mit den Prinzipien laut G Nr

am Hof erwirtschaftete durchschnittliche Jahreseinkommen die Obergrenze des dreifachen Einkommens, das für den angemessenen Lebensunterhalt von mindestens vier Personen ausreicht, überschreitet, kann die örtliche Höfekommission die Erlaubnis erteilen, Teile des betroffenen geschlossenen Hofes abzutrennen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit bei der örtlichen Höfekommission eine Bestandsänderung durch Abtrennung zu beantragen, wenn dem Hof bei Abtrennung von Teilen desselben gleichzeitig ein anderes für die Bewirtschaftung gleichwertiges Grundstück eingegliedert wird (vgl Art 5 HG). Ausnahmen von diesem Erfordernis der Eingliederung können nur aus schwerwiegenden wirtschaftlichen, sozialen oder landwirtschaftlichen Gründen gewährt werden; dabei muss aber gewährleistet werden, dass die Abtrennung nicht zu einer erheblichen Verminderung des Gesamtertrages des geschlossenen Hofes führt. Von der letztgenannten Bedingung kann abgesehen werden, wenn die Abtrennung von Grundstücken die einzige Möglichkeit ist, damit eine bäuerliche Familie den geschlossenen Hof erhalten kann und vorausgesetzt, dass der gem Art 2 geforderte Jahresdurchschnittsertrag gewährleistet werden kann. Ausdrücklich bestimmt Art 6 Abs 3 HG, dass die abgetretenen Teile zu anderen Höfen zugeschrieben werden müssen (nur in begründeten Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden), wodurch sich ein Schutz ergibt, der sich über viele landwirtschaftliche Flächen Südtirols erstreckt. Erwähnt sei zudem, dass die örtliche Höfekommission den Status als geschlossener Hof auf Antrag des Eigentümers oder jeder daran interessierten Person aufheben kann, wenn das am Hof erzielte Einkommen eine nachhaltige Verringerung erfährt, so dass nicht einmal mehr die Hälfte des in Art 2 HG geforderten Jahresdurchschnittsertrages gewährleistet ist. Der einzige Fall, in dem eine Abtrennung erlaubt werden kann und bei der die verbleibende Ertragskraft des Hofes nicht berücksichtigt wird, ist die Abtrennung im öffentlichen Interesse (vgl Art 9 HG).

⁶² Dies dürfte zumindest immer dann zutreffen, wenn die Fläche des zu veräußernden Grundstücks so gering ist, dass eine Beeinträchtigung der Ausübung des Nutzungsrechtes ausgeschlossen werden kann. Vgl Silbernagl, 127.

⁶³ Vgl Art 16 Abs 1 und 2 LG Nr 2/1959. Einen anderen Hinweis, dass das LG auf die dauerhafte Erhaltung der Agrargemeinschaften ausgerichtet ist, findet man in Art 16 Abs 1, der festlegt, dass der Gemeinschaft und nach ihr den Teilhabern die Selbstbebauer sind, bei Veräußerung von Anteilen des gemeinschaftlichen Gutes das Vorkaufsrecht zusteht. Art 16/ter LG 271959 wiederum hält fest, dass das Recht bei Nichtnutzung nicht verwirkt wird, sondern ruht.

⁶⁴ Vgl VwGH Bozen Urteil Nr 303/2019.

⁶⁵ Vgl Art 8 LG Nr 2/1959.

⁶⁶ Vgl Art 12 Abs 5 LG Nr 271959.

⁶⁷ Vgl Art 15 LG Nr 2/1959. Jene Maßnahmen, welche der Verwirklichung des öffentlichen Interesses dienen bzw dieses Interesse beeinträchtigen können, unterliegen der Rechtmäßigkeitskontrolle der Verwaltungsgerichtsbarkeit, weil dieses öffentliche Interesse auch die Existenzberechtigung dieser Gemeinschaften begründet. Vgl VwGH Bozen Urteil Nr 303/2019.

168/2017, welches – wie aufgezeigt – nicht nur die historische Entwicklung von solchen Gemeinschaften schützt, sondern auch darauf abzielt, die genutzten Güter als Ökolandschaftsstrukturen und Quellen erneuerbarer Ressourcen zu schützen.⁶⁸ Dabei muss nicht im Vordergrund stehen, dass die genutzten Flächen weder teilbar, noch veräußerbar oder ersitzbar sind, sondern in erster Linie, dass die Nutzung der Flächen für eine Gruppe von (geschlossenen) Höfen gesichert bleibt – und zwar losgelöst vom Eigentümer des Hofes.⁶⁹

5. Ausblick

In diesem Beitrag wurden die Südtiroler Agrargemeinschaft aus Sicht des italienischen Staatsgesetzes Nr 168/2017 kurz diskutiert. Ausgehend von den Prinzipien der staatlichen Norm wurde festgestellt, dass die Südtiroler Agrargemeinschaften insb aufgrund ihres Beitrages zum Landschafts- und Kulturschutz den Grundgedanken (Prinzipien) des Staatsgesetzes entsprechen und dass die damit verbundenen Nutzungsrechte in Einklang mit den Interessen einzelner aber auch der Gemeinschaft (der Nutzungsberechtigten und des Staates) ausgeübt werden müssen.

Im Rahmen der Diskussion wurde allgemein angenommen, dass die Agrargemeinschaften mit geschlossenen Höfen verbunden seien. Dem muss aber nicht so sein,⁷⁰ und es wäre wohl eine genauere rechtshistorische und rechtstatsächliche Überprüfung und Bewertung notwendig, um Aufschluss über die tatsächliche Funktionsweise von Agrargemeinschaften zu erhalten. Ähnlich weist *Gius* auf derlei Notwendigkeiten hin, wenn er folgendes feststellt: „Die grundbücherliche Realität, bestehend aus historisch gewachsenen Gegebenheiten, die auch entstanden sind durch verschiedene, wohl gut gemeinte, aber nicht immer dogmatisch einwandfrei gesetzliche Regelungen, erscheint jedoch mehr denn je komplex und verworren. Es gibt ‚Fraktionen‘, deren Mitglieder mehrere Gemeinden sind, und es gibt ‚Agrargemeinschaften‘, deren Mitglieder mehrere ‚Fraktionen‘ sind. Schließlich gibt es nicht wenige Rechtsgebilde, bei denen eine eindeutige Identifizierung der Rechtsnatur schwerfällt.“⁷¹

Vertieft werden sollte auch das Kriterium der Unteilbarkeit des geschlossenen Hofes iZm den Agrargemeinschaften: welche Bedeutung kann diese Vorgabe für eine dem geschlossenen Hof „dienende“ Agrargemeinschaft haben? Bezogen (ua) auf die Unteilbarkeit als Merkmal der *domini collettivi* kritisiert *Silbernagl*, dass „mit Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr 2/1959 ... eine Umwälzung – wenn nicht gar eine Verdrehung – in Bezug auf die juristische Natur jener Güter, welche zu den historischen ‚Agrargemeinschaften‘ gehören“ erfolgt sei. Er unterstreicht, dass die Agrargemeinschaften „ausschließlich Gemeinschaftscharakter im Sinne der Allmende als Rechtsbegriff, wie er vom österreichischen

⁶⁸ Vgl in diesem Zusammenhang auch Art. 2 Mustersatzung, der festhält, dass die Agrargemeinschaft ua den Zweck hat, „das Gemeinschaftseigentum zu erhalten und im Sinne der bestehenden Forstgesetze zu verbessern.“ Für die Quellenangabe siehe FN 44.

⁶⁹ Im Unterschied zu den Regole in Venetien: dort ist das Nutzungsrecht grundsätzlich an eine Familie (sog Feuerstelle einer Familie, fuoco famiglia) gebunden und das Eigentum folgedessen nicht ersitzbar. Hierzu ausführlich Miribung, *Diritto agroalimentare* 2020.

⁷⁰ Vgl VfGH Urteil Nr 87/1963; ähnlich VwGH Bozen Urteil Nr 303/2019.

⁷¹ *Gius* in: Nössing/Hofer/Mayr, 105.

Recht gebraucht wurde“ hatten.⁷² Auch diese Aussage wäre genauer zu überprüfen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des langjährigen Streits über die Agrargemeinschaften im Bundesland Tirol.⁷³

⁷² Vgl. Silbernagl, 124. AM Frassoldati, Il maso chiuso e le associazioni agrario-forestali dell'Alto Adige nelle recenti legislazioni della Provincia di Bolzano, 68.

⁷³ Für einen kurzen Überblick vgl. Miribung, Le controversie „infinite“ sulle associazioni agrarie nel Bundesland Tirol: qualche annotazione critica, in: Sirsi/Di Lauro/Cristiani (Hrsg), Agricoltura e Costituzione (2019) 261 (für weitere Quellenangaben siehe FN 1 des genannten Beitrags).